

Universidad Complutense de Madrid

FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

**MEDIDA DE LA TOPOGRAFÍA DE
SUPERFICIES OPACAS MEDIANTE LA
TÉCNICA TOPAF Y EL USO DE RÉPLICAS**

Proyecto Fin de Máster en Tecnologías Ópticas y de la Imagen.

Autor: Luis Ochoa Miras

Director: Juan Carlos Martínez Antón

Curso 2023-2024

Abstract

This Master's Thesis, supervised by Juan Carlos Martínez Antón from the Complutense University of Madrid, presents a new version of the TOPAF technique (Topographic Optical Profilometry by Absorption in Fluids), with the aim of extending its applicability to opaque materials. The project begins with a detailed description of the technique and the motivations behind the experiments, such as the modification of the original setup and the validation of its robustness. Among the improvements included is the reduction of speckle caused by the lasers used. After this, a brief literature review on the characteristics of PDMS silicone will be conducted to demonstrate its usefulness in creating replicas of the opaque samples used in the project, along with a series of tests that will further corroborate its value. Finally, a comparative image processing will be carried out between the original sample and the obtained replica.

Keywords: TOPAF, Optical Topography, Soft Lithography, Speckle, PDMS, Sylgard-184.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster, dirigido por Juan Carlos Martínez Antón de la Universidad Complutense de Madrid, presenta una nueva versión de la técnica TOPAF (Topographic Optical Profilometry by Absorption in Fluids), con el objetivo de extender su aplicabilidad a materiales opacos. El proyecto se inicia con una descripción detallada de la técnica y las motivaciones que llevaron a realizar las pruebas, como la modificación del montaje original y la validación de su robustez. Entre las mejoras incluidas se encuentra la reducción del moteado ("speckle") causado por los láseres utilizados. Tras esto, se hará una breve revisión bibliográfica de las características de la silicona PDMS para demostrar su utilidad para la creación de las réplicas de las muestras opacas durante el trabajo y una serie de pruebas que corroborarán nuevamente su valor. Finalmente, se llevará a cabo un procesado de imágenes comparativo entre la muestra original y la réplica obtenida.

Palabras clave: TOPAF, Topografía óptica, Litografía blanda, Speckle, PDMS, Sylgard-184.

Índice

1. Introducción	4
2. Perfilometría óptica por absorción en fluidos (TOPAF)	8
3. Nuevo montaje y caracterización.	10
3.1 Descripción del nuevo montaje	10
3.2 Análisis de incertidumbre en la señal de captura de imagen.....	14
3.3 Desmoteado con fluidos coloidales.....	16
3.4 Respuesta no uniforme del sistema sensor (PRNU)	20
3.5 Resultados con el nuevo montaje TOPAF	22
3.5.1 Cálculo con cuña óptica.....	22
3.5.2 Cálculo con array de prismas.....	25
4. Sobre las capacidades de réplica de la silicona PDMS.	29
4.1 Propiedades de la silicona.....	29
4.2 Sobre la capacidad de réplicas de la silicona	33
4.2.1 Experimento 1. Réplica de prisma OLF.	35
4.2.2 Experimento 2. Disolución de gases y conteo de burbujas	36
4.2.3 Experimento 3. Superposición de imágenes TOPAF con MatLab	40
5. Comparación PMMA y silicona	46
6. Conclusiones	50
7. Anexos	52
8. Bibliografía	70

1. Introducción

La perfilometría precisa de superficies ópticas y no ópticas es cada vez más importante y difícil a medida que la producción de componentes de todo tipo expande sus capacidades y las formas y topografías de las superficies se vuelven más complejas.

Podemos encontrar varios métodos ópticos sin contacto para determinar la topografía de superficies incluso a escalas microópticas. Comúnmente se basan en interferometría de barrido y perfilometría confocal o de profundidad de foco [1]. Tanto las técnicas confocales como las interferométricas alcanzan resoluciones de altura en el rango de los nanómetros. Sin embargo, son métodos basados en la reflexión de la luz y este hecho limita de manera fundamental la medición de pendientes pronunciadas, superficies locales muy curvadas o con una alta relación de aspecto o en presencia de capas delgadas [1]. Esto se debe a (Fig.1): 1) la luz se refleja fuera de la óptica colectora o directamente no se capta, especialmente en pendientes pronunciadas, 2) la multi-reflexión que ocurre en “valles” profundos y/o en filmes delgados, 3) la interferencia y/o difracción de la luz en escalones, picos o rugosidad de la superficie dentro del punto de luz muestreado. Un problema común reportado en la literatura es el efecto conocido como distorsión de “alas de murciélago”, que se ha observado tanto en interferometría de barrido como en perfilometría confocal cerca de un escalón. La medición de superficies microópticas se ve afectada por este tipo de problemas, en particular en el caso de características con alta relación de aspecto, pendientes elevadas y curvaturas locales [1].

Figura 1. Situaciones problemáticas en la evaluación topográfica de una superficie mediante luz reflejada (a) pendiente elevada, (b) multi-reflexión y (c) Escalón dentro de la resolución de muestreo. Imagen tomada de [1]

En el 2011 Martínez Antón et al [2] propuso un método aplicable a superficies en sustrato transparente y basado en luz transmitida que resolvía estos problemas de manera sencilla y robusta (TOPAF = Topographic Optical Profilometry by Absorption in Fluids). La idea base era situar un fluido absorbente entre la superficie a estudiar y otra de referencia y codificar el perfil en una señal de transmitancia. Para adquirir fiabilidad y sencillez se incorporó una fuente de luz extensa con 2 longitudes de onda cuyo cociente de luminancias es constante punto a punto [2-6]. Este método se explica con más detalle en la sección 2.

La principal limitación del método TOPAF es que al usar la luz transmitida sólo se puede aplicar a superficies sobre sustrato transparente pero no con un sustrato opaco. Entre los años 2015 a 2019 se desarrolló en el grupo de investigación AOCG-UCM una colaboración con VALEO ILUMINACIÓN [7-8]. En ella se trataba de medir la topografía y estructura superficial de moldes metálicos tratados con láser. Para ello se aplicó el método TOPAF mediante el uso de réplicas de silicona transparentes. Puesto que el molde metálico no era directamente observable se hacía una copia de la topografía mediante una réplica de silicona o PDMS y ésta sí era medible mediante TOPAF. Además, la presencia de óxidos tras el proceso de grabado láser hacía inviable el uso de otras estrategias convencionales. Un ejemplo del tipo de resultados allí obtenidos se puede observar en la Fig. 2.

Figura 2. Superficie opaca grabada con láser. Topografía obtenida mediante TOPAF y réplica de silicona. Imagen tomada de [1]

En origen, el montaje TOPAF usaba como fuente bicromática la salida de un monocromador que permitía mucha monocromaticidad y elegir la pareja de longitudes de onda con las que explorar. Sin embargo, era muy voluminoso e incómodo de manejar. Así mismo la cámara científica usada ya no está disponible. En este trabajo, volvemos a replantear el método TOPAF reconstruyendo de cero el montaje, pero

ahora emplearemos dos láseres de diodo como fuentes de luz primarias que son baratos y sencillos de usar y, también, una cámara para capturar imágenes de bajo coste.

Como resultado del uso de láseres nos aparece “*speckle*” o moteado en las imágenes lo que representa un gran problema. Para evitarlo, este trabajo plantea usar un fluido coloidal como difusor colocado en el puerto de la esfera integradora. Basándonos en el trabajo de Redding et al [9] la idea consiste en usar el movimiento browniano de nanopartículas en suspensión en un fluido, para que la luz se desfase siguiendo distintas trayectorias de difusión y el moteado vaya cambiando rápidamente en el tiempo. Así, un tiempo de integración suficiente o, el promedio de muchas imágenes consecutivas nos dará lugar a una reducción del contraste de moteado hasta hacerlo indistinguible de otras fuentes de ruido (ver Figura 3). Las pruebas para conseguir este resultado las veremos en el apartado 3.2.

Figura 3. (a) Esquema del experimento con láser CW y solución coloidal. (b) Imagen de carta AF sin solución coloidal, con moteado. (c) Imagen con solución coloidal, moteado reducido. Tomado de [9]

Este trabajo también explora la capacidad de la silicona transparente (o PDMS = PoliDiMetilSiloxano) para replicar o copiar con exactitud la topografía de una superficie arbitraria. Tras hacer una exploración bibliográfica bajo el término principal de “Soft Lithography” [11-18] se observa su gran versatilidad y capacidad de reproducir detalles nanométricos (Fig.2). Con todo, es sorprendente que no se haya podido detectar

alguna referencia que hable específicamente de esto, es decir, de la exactitud en la réplica. En origen nos planteamos usar la técnica TOPAF para medir una forma transparente y su réplica en silicona y comparar. Al respecto se han conseguido en este trabajo resultados que refuerzan esta idea, pero no del todo maduros con lo habría que perseverar y diseñar mejores experimentos.

Al respecto de la capacidad de replicar de la silicona se genera una gran duda derivada del mismo proceso de generación del moldeado. Como veremos, se necesita mezclar dos componentes líquidos para polimerizar la silicona y, finalmente, volcar la mezcla sobre la superficie para hacer su réplica. Es fácil imaginar que el atrapamiento de burbujas en la mezcla y en el propio reparto sobre una superficie no parece apuntar bien en esa capacidad de copia, sobre todo en el llenado de recovecos de la superficie. Sin embargo, se observa tanto en la literatura como en la experiencia propia un gran éxito y la desaparición de burbujas y posibles gases atrapados. Una hipótesis planteada por el director del trabajo es que el PDMS tiene una enorme capacidad para difundir gases. Esta propiedad unida a otras características como la lentitud en el curado y propiedades relativas a las interfaces podrían explicar que finalmente esos atrapamientos de aire desaparezcan en la réplica final. Se han pensado y ejecutado diferentes pruebas y experimentos para observar como el aire atrapado puede llegar a desaparecer de lo que se da cuenta en la sección 4.

Figura 4. Soft lithography. [17]

En resumen, entre los objetivos perseguidos en este trabajo podemos enunciar

- Remontaje y caracterización del método TOPAF con láseres de diodo y sensor de imagen sencillo (CMOS de 256 niveles de gris).
- Ligado al anterior, explorar la capacidad de un fluido coloidal como desmoteador laser que actúa a su vez como difusor.

- Explorar la capacidad del PDMS (silicona) para conseguir una réplica perfecta de una superficie arbitraria, tanto en la bibliografía como con pruebas y medidas propias.

2. Perfilometría óptica por absorción en fluidos (TOPAF)

Basándonos en los trabajos previos [2-6] describimos aquí los fundamentos de la técnica TOPAF. Como se ve en la Figura. 4a el esquema óptico consiste en una fuente extensa que ilumina la superficie a explorar desde todos los ángulos posibles. Por encima hay una superficie de referencia y entre medias se sitúa un fluido absorbente. La luz se dirige hacia la óptica de captación de imagen con información del perfil codificada en la transmitancia del fluido absorbente.

Se asume que las superficies ópticas a analizar y la superficie de referencia forman parte de sustratos transparentes con transmitancia constante sobre el área explorada. El líquido utilizado tiene un índice de refracción cercano al de al menos una de las superficies para minimizar las reflexiones múltiples, permitiendo considerar solo un paso de luz.

La transmisión de luz a través del sistema sigue la ley de Lambert-Beer, donde la radiancia transmitida L_T se expresa como $L_T = L_0 \cdot \exp(-\alpha t)$. Aquí, α es el coeficiente de absorción del líquido y t es la distancia entre un punto de la superficie de referencia y un punto de la muestra. Para medir esta transmisión, se define una magnitud M como la razón de las dos imágenes tomadas en las longitudes de onda λ_A y λ_R :

$$M = \frac{L_{TA}}{L_{TR}} = \frac{L_{0A}}{L_{0R}} \exp(-\alpha_S t), \quad (1)$$

donde $\alpha_S = \alpha_A - \alpha_R$ y t es la distancia o altura medida.

Figura 5 (a) Esquema óptico para TOPAF [22]. Un tinte absorbente soluble en agua se intercala entre dos superficies. Una imagen de transmisión proporciona datos topográficos de la superficie de interés con respecto a una superficie de referencia. En un modelo simplificado, las imágenes se toman con una apertura numérica muy baja ($NA \sim 0$). (b) Espectros de absorción (línea discontinua) y radiancia (líneas continuas) utilizados en los experimentos: el fluido absorbente es violeta de metilo en una solución de glicerina y agua y las fuentes de luz tienen longitudes de onda media de $\lambda_A = 594 \text{ nm}$ y $\lambda_R = 635 \text{ nm}$.

Figura 6. Esquema del montaje con esfera integradora

El procedimiento básico implica la captura de imágenes en dos bandas espectrales estrechas, centradas en las longitudes de onda λ_A y λ_R . La longitud de onda λ_A se selecciona debido a su alta absorción en el líquido, mientras que la longitud de onda λ_R se utiliza como referencia (Figura. 5b). Al usar una técnica bicromática no hace falta mover nada para obtener la transmitancia o cociente M . Una fuente de luz extendida, como una esfera integradora, proporciona una iluminación angular amplia. Además, se puede utilizar un elemento difusor para aumentar la apertura angular de la iluminación en la superficie a perfilar (Figura. 6).

El perfil de la superficie se calcula punto por punto aplicando el logaritmo a los términos de la expresión anterior y obteniendo:

$$t = t_0 - t_s \ln(M) \quad (2)$$

donde $t_s = \frac{1}{\alpha_s}$ es una profundidad característica del fluido absorbente y t_0 es una altura de referencia constante si asumimos que el cociente de radiancias (L_{0A}/L_{0B}) es constante. Para conseguirlo se empleará una esfera integradora y que el impacto espacial de las fuentes de luz dentro de la esfera sea igual.

La resolución de altura Δt depende de la relación señal-ruido (SNR) del dispositivo de imagen y se estima como

$$\frac{\Delta t}{t_s} = \frac{\Delta M}{M}. \quad (3)$$

Tanto la resolución de altura como el rango dinámico están ligados al parámetro del fluido t_s , el cual se puede ajustar cambiando la concentración del tinte absorbente.

Este método ofrece una forma precisa y ajustable de medir la topografía de superficies utilizando propiedades ópticas, permitiendo alcanzar una alta resolución y adaptabilidad en la medición de perfiles de superficie.

3. Nuevo montaje y caracterización.

3.1 Descripción del nuevo montaje

En este punto hablaremos del montaje realizado para una nueva versión del método TOPAF [1], en la cual hemos introducido cambios significativos. En esta nueva versión, se ha utilizado una cámara de menor calidad y se han empleado láseres en lugar del monocromador utilizado en versiones anteriores del método. Estos cambios tienen como objetivo reducir el costo del montaje sin comprometer la calidad y la robustez del método TOPAF. Al demostrar que el método funciona con componentes más económicos, se valida su aplicabilidad en entornos con restricciones presupuestarias.

Haremos un análisis de la incertidumbre de la señal al capturar las imágenes, ya que el uso de láseres introduce un moteado característico. Para abordar este desafío, implementaremos un procedimiento de desmoteado para mejorar la claridad de las imágenes obtenidas por la cámara. Además, estudiaremos la respuesta del sensor a distintas longitudes de onda para optimizar el rendimiento del sistema. Finalmente, presentaremos los resultados obtenidos con este nuevo montaje, destacando las mejoras y ajustes necesarios para mantener la precisión del método.

A continuación, en la figura 7, mostramos la imagen del montaje utilizado en esta nueva versión del método TOPAF, donde señalaremos los distintos componentes y haremos una breve explicación de estos.

Figura 7 Nuevo montaje para TOPAF

1. **Esfera integradora con una máscara en la zona de incidencia de los láseres:** Utilizada para homogenizar la luz de los láseres y proporcionar una iluminación uniforme sobre la muestra.

2. **Láser de 532 nm de 40mW:** Empleado como una de las fuentes de luz de longitud de onda estricta para la iluminación de la muestra, permitiendo obtener la señal de absorción λ_A .
3. **Láser de 656 nm de 40 mW:** Utilizado como la segunda fuente de luz de longitud de onda estricta para la iluminación de la muestra, proporcionando la señal de referencia λ_R .
4. **Lámina para tapar los láseres:** Utilizada para bloquear la luz de los láseres cuando sea necesario.
5. **Objetivo para la proyección de la imagen:** Se usó un objetivo de microscopio de 4x y un objetivo de fotografía de KOWA con relación de aumento del orden de 0.25X según sea el campo objeto.
6. **Cámara de Ximea MQ013CG-E2:** Dispositivo de captura de imágenes utilizado para registrar las imágenes de la muestra iluminada, con sensor CMOS, RGB con filtro IR.
7. **Ordenador con Software pertinente:** Utilizado para controlar la cámara, procesar las imágenes capturadas y realizar el análisis de datos. El software fue en primera estancia el propio de la cámara Ximea CamTool y posteriormente MatLab.
8. **Base móvil en eje horizontal y vertical:** Plataforma utilizada para posicionar y mover la muestra con precisión en los ejes horizontal y vertical, permitiendo medir las zonas de interés.
9. **Soporte para líquido:** En el montaje sobre la esfera integradora se coloca el petri con líquido coloidal como difusor y con el que eliminaremos el *speckle* y sobre la plataforma superior a este colocaremos la muestra.

3.2 Análisis de incertidumbre en la señal de captura de imagen.

Como fuente primaria usaremos los dos láseres comentados en el punto 3.1 dentro de la esfera integradora con la máscara para que no se sature el detector en la zona de incidencia de los láseres.

El ruido total vendrá dado de la suma cuadrática de contribuciones independiente, las cuales se componen del ruido fotónico generado por la propia fuente causada por que los fotones no llegan de forma uniforme sino con una distribución aleatoria; la componente del ruido causado por el *speckle* o moteado causado por los láseres que tendremos que encargarnos de quitar como abordaremos en el punto 3.3; ruido de la estructura que se forma por las distintas componentes de la cámara; y para terminar el ruido digital el cual será imposible de eliminar:

$$\sigma_{total}^2 = \frac{\sigma_1^2}{N_f} + \sigma_{speckle}^2 + \sigma_{Estructura}^2 + \sigma_{Digital}^2 \quad (4)$$

Las dos primeras contribuciones tenderán a cero si el tiempo de integración es suficiente, ya que el promedio de las fluctuaciones aleatorias hará que desaparezcan. Cabe destacar que el *speckle* es específico de los láseres, ya que no se observa moteado con los LEDs. En este caso, usaremos fluidos coloidales como se explica en el punto 3.2.

El ruido estructural también se reducirá casi a cero mediante el cociente de calibración entre las medidas. Sin embargo, la contribución del ruido digital no puede eliminarse por completo. La cámara tiene 256 niveles de gris, sin pasos intermedios, lo que implica un error de $\pm 0.5/256 = 0.002$ por nivel, lo que se traduce en que al emplear 4 imágenes corresponde a un error de $\pm 0,7\%$.

Para demostrar esto, realizamos una calibración comparando dos imágenes idénticas tomadas con un intervalo de 10 segundos y un promedio de 30 frames. Las imágenes se tomaron con una NA de aproximadamente 0.1 y se observan a la izquierda de la figura 8, estando a su derecha la calibración del ruido.

Figura 8. Calibración de la medida realizada con LED rojo para obtener el ruido aleatorio último.

Esperamos que en la figura 8 a la derecha el ruido estructural tienda a 0 cosa que queda reflejado en la figura 9.

Figura 9. Perfil de intensidad píxel a píxel de imágenes con el mismo LED y normalizado a 1. El ruido observado se corresponde con el ruido digital de un canal de 256 niveles de gris.

Se observa en la figura 9 como ese es el límite que comentamos, causado por el proceso de digitalización el cual no podremos reducir.

3.3 Desmoteado con fluidos coloidales

Siguiendo la metodología referenciada en el trabajo de Redding, B., et al.[9] emplearemos fluidos coloidales y sus movimientos brownianos para eliminar el *speckle* de las imágenes que capturemos en nuestro trabajo.

Al emplear láseres obtendremos una limitación de artificios coherentes por el moteado propio del láser debido a su coherencia temporal como se observa en la figura 10.

Figura 10. Patrón de speckle de un láser rojo

Para mitigar el moteado láser, utilizaremos el método mencionado, el cual es una solución de bajo costo, fácil de implementar y con pérdidas mínimas.

El proceso se basa en que, durante un intervalo de tiempo de nanosegundos, las partículas en el fluido coloidal cambian de posición. Como la cámara tiene un tiempo de exposición mayor, este movimiento rápido de las partículas contribuye a desordenar el patrón de moteado. Con ello, el moteado desaparece significativamente.

Tal y como se indica en el artículo de referencia, emplearemos una suspensión de nanopartículas de TiO₂ y un láser de 532 nm y otro de 656 nm.

En la figura 11 se ilustra cómo desaparece el moteado, obtenido del artículo de Redding et al [9].

Figura 11. (a) Esquema del montaje experimental para medir el contraste de moteado. (b) Contraste de moteado sin solución coloidal. (c) Moteado suprimido con solución coloidal. (d) Contraste de moteado vs. distancia L atravesada por la luz. (e) Número estimado de patrones de moteado independientes [9].

La desaparición del *speckle* será proporcional a L . L será el espesor del fluido coloidal en el petri puesto en nuestro trabajo, el cual en el caso del esquema de la figura 11 es lo que se indica como “*colloid*”.

En la figura 12 se observa un primer montaje para realizar este método. Usamos una cavidad cilíndrica en la que introducimos el fluido coloidal.

Figura 12 (a) Cavidad que contiene el fluido coloidal y (b) imagen observada a través de la cámara del interior de la cavidad en el montaje inicial

Representando el proceso seguido, observamos cómo pasamos de una imagen con moteado (figura 12 (b)) a la reducción de este con la simple adición de una gota en una zona determinada, dispuesta en el fondo e la cavidad (figura 13 (a)), y la eliminación total con una adición mayor cuando colocamos muchas gotas cubriendo el fondo (figura 13(b)).

Figura 13. (a) con 1 gota de la disolución coloidal en la zona superior y (b) con un mayor volumen de líquido coloidal para eliminar el speckle en todo el campo

La reducción del *speckle* se evidencia claramente en los histogramas proporcionados por el software de control de la cámara (Ximea CamTool). En el histograma inicial de la figura 12(b), la distribución de la intensidad presenta una base amplia (figura 14 (a)), lo que es característico de la alta variabilidad de la señal causada por el *speckle*. Esta amplia base indica una dispersión significativa de los valores de intensidad en un rango amplio. Sin embargo, después de aplicar las técnicas de reducción de *speckle*, representado en la figura 13(b), el histograma muestra una distribución de intensidad mucho más estrecha (figura 14(b)). Esto refleja una disminución en la variabilidad de la señal, ya que los valores de intensidad se agrupan de manera más uniforme. La forma más estrecha y definida de la distribución indica que el *speckle* se ha minimizado, resultando en una señal más uniforme y consistente:

Figura 14. (a) Imagen previa a añadir solución de TiO_2 y (b) Imagen posterior a añadir solución de TiO_2

Repetiremos el proceso realizado con los LED, pero ahora con los láseres, tanto para dos imágenes sin promediado como con promediado, para demostrar la disminución del ruido gracias al promediado del moteado. Por lo tanto, realizamos el experimento sin solución coloidal (figura 15 (a)), para terminar con una comparación de estos resultados con los obtenidos tanto con la solución coloidal como con el promediado (figura 15 (c)). Finalmente, haremos la calibración entre diferentes láseres, ajustando correctamente el Anexo 1 (ver anexo 1).

Figura 15. Tomas empleadas para la calibración de la medida con un tiempo de integración de 191,118ms, siendo (a) una muestra sin promediado y sin líquido coloidal, (b) una muestra con promediado de 30 frames pero sin líquido coloidal y (c) una muestra con líquido coloidal y promediado de 30 frames.

Figura 16. Perfiles de las imágenes de la figura 15, han sido por calibración entre diferentes láseres con un tiempo de integración de 191,118ms (a) Perfil de ruido de la imagen sin promediado y sin líquido coloidal (b) perfil de ruido con un promediado de 30 frames y (c) perfil de ruido con promediado de 30 frames y líquido coloidal

Vemos que sin aplicar el promediado obtenemos las señales más irregulares y de picos de intensidad mayores (figura 16(a)), mientras que con el simple empleo de un promediado de 30 frames estos picos se ven disminuidos (figura 16(b)) y si usamos el procedimiento completo(16(c)) que emplearemos en nuestro método esto disminuye a niveles de ruido digital viéndose solo afectado por la aparición de leves patrones centrales cosa que enlaza con el siguiente punto de estudio.

3.4 Respuesta no uniforme del sistema sensor (PRNU)

El leve resalto que se observa al comparar imágenes de distintos láseres (zona central de la figura 16(c)) es por la aparición de un patrón, lo que significa que si en la imagen calibrada aparece esta forma es porque no se puede eliminar por calibración entre diferentes láseres (son diferentes entre sí). Esto será debido a que la respuesta del sensor viene dada por $K \cdot L$, siendo K dependiente de la señal de cada píxel en función de λ y la radiancia del objeto L . Si el PRNU fuera simplemente espacial y tuviera una respuesta constante ante los diferentes estímulos, no importaría si las longitudes de onda difieren, pero al responder de manera diferente por píxel y por λ afectará a nuestro estudio debido a que empleamos un modelo bicromático, debiendo corregir para cada caso la ecuación (1) a $M=R_{AM}/R_{RM}$ ·cal y siendo cal = R_{A0}/R_{R0} donde el subíndice 0 indica que es en vacío.

Además, puede ser causado también por los distintos filtros de la cámara. Al poseer un filtro de absorción IR que se extiende levemente hasta el rojo y un filtro de protección del sensor, esto parece estar provocando estos patrones.

Figura 17 (a) imágenes tomadas tanto con láser rojo como verde (con promediado de 30 frames, líquido coloidal y la óptica incorporada) y (b) cociente entre ambas imágenes con la adaptación del script del Anexo 1

Como vemos si ajustamos la escala en la figura 17(b), se observa este patrón resaltado en la zona central. Esto ocurre debido a que no se ha realizado la calibración y corrección mencionada anteriormente. Para evitar este problema, realizamos el cociente de imágenes en cada λ para calibrar o corregir el observable M (en la ecuación (2)) que usaremos para calcular la topografía y que pondremos en práctica en la realización del método.

3.5 Resultados con el nuevo montaje TOPAF

3.5.1 Cálculo con cuña óptica

Para procesar y analizar las imágenes obtenidas con el nuevo montaje desarrollado, es fundamental el uso de un script de MATLAB. Este script nos permite ajustar y calibrar las imágenes capturadas, garantizando la precisión de las mediciones realizadas con el método TOPAF. La necesidad de este script radica en que las herramientas disponibles, como el software CamTool de Ximea, presentaron problemas con el acople RGB de los canales, lo que comprometía la calidad de las mediciones. Así, recurrimos a MATLAB para procesar y analizar las imágenes de manera eficiente y precisa.

El script de MATLAB sigue una serie de pasos detallados para asegurar la correcta topografía de las muestras. Primero, lee las imágenes de referencia y absorción, junto con sus respectivos fondos (imágenes tomadas con los láseres apagados), y resta el fondo a cada imagen para eliminar la señal no útil. Luego, calibra las imágenes utilizando datos sin muestra para ajustar la respuesta del sensor y normalizar las mediciones. Este paso se realiza mediante la ecuación de calibración (5).

$$cal = \frac{I_{abis} - I_{fonisab} \cdot ffr}{I_{refis} - I_{fonisref} \cdot ffr} \quad (5)$$

Donde I_{refis} e I_{abis} son las imágenes de referencia y absorción sin muestra, y $I_{fonisref}$ e $I_{fonisab}$ son sus respectivos fondos. El factor ffr es un valor ad-hoc para linealizar la suma de valores de luminancia, ajustado para las medidas hechas con MATLAB.

Después, calcula las transmitancias y ratios bicromáticos entre las imágenes de referencia y absorción, y aplica un filtrado espacial para reducir el ruido. A continuación, con la ecuación (2), convierte estas imágenes procesadas a espesores o alturas de la muestra en micras, ajustando la escala espacial para una correcta visualización. Finalmente, el script produce una visualización 3D de la topografía obtenida, permitiendo observar y analizar detalladamente las características de la superficie de la muestra.

Este proceso asegura que las medidas de las formas topografiadas sean precisas y confiables, validando así el correcto funcionamiento del método TOPAF. Para más detalles sobre el script, referirse al Anexo 5.

Pondremos en práctica este nuevo montaje con una cuña que se observará en las figuras 19 y 20 para comprobar que el método funciona correctamente y que las pendientes de las formas estudiadas se topografían adecuadamente. A continuación, realizaremos pruebas con una muestra de control, un prisma de esquinas cúbicas.

Las características de las imágenes tomadas fueron constantes en todas las pruebas, utilizando una cámara con resolución de 1280x1024 y 8 bits. Encontramos un problema con el software CamTool de Ximea, que realizaba un acople RGB inesperado en los canales, por lo que recurrimos a MATLAB para realizar las mediciones.

El líquido absorbente empleado contiene glicerol al 85% y agua al 15%, siendo el tinte violeta de metilo. La cuña que empleamos se hizo mediante la disposición de dos planos ópticos, como se ve en la figura 18, llenos de líquido absorbente de 1600 μm de espesor. Para las medidas de prueba, el plano superior era rígido para evitar que sufriera un abombamiento por el contacto con el líquido en su zona central, como había ocurrido con otras muestras más endebles.

Figura 18 (a) Cuña de prueba 1 y (b) Cuña de prueba 2

Figura 19. Cuña de prueba 3 sobre montaje nuevo y ambos láseres encendidos.

Tras esto haremos el proceso explicado anteriormente y aplicar un ajuste al plano del script del anexo A.5. Esto hará que solo tome la zona de importancia de este tal y como se ve en la figura 20.

Figura 20. Estructura de residuos del ajuste a un plano de la medida de la cuña (figura 19).

En la figura 20 se puede observar que el ajuste de los residuos del plano muestra una mínima presencia de estructuras atribuibles al PRNU (Patterned Random Noise). Los resultados de este ajuste se presentan en la figura 21. El ruido se encuentra dentro de los parámetros esperados, con una variación pico-valle de aproximadamente 2500 μm , lo que refleja las fluctuaciones de la estructura observada. Estas variaciones se intensifican en el centro, generando un efecto similar a interferencias. Sin embargo, como se puede apreciar, este efecto no afecta significativamente la topografía representada, y es probable que se pueda corregir mediante un simple suavizado.

Figura 21. (a) Representación 3D de la cuña y (b) Representación 3D de la cuña (segunda vista)

3.5.2 Cálculo con array de prismas

Tras observar la funcionalidad de nuestro montaje lo usamos también en un 'array' de prismas con esquinas cúbicas de PMMA, el cual usamos de molde para una réplica de silicona que compararemos después en la sección 4.1 de este trabajo.

Las imágenes que procesamos para obtener la figura 23 se tomaron vertiendo el líquido en la esquina a estudiar y colocando sobre la misma un cubreobjetos como superficie de referencia como se observa en la figura 22.

Figura 22. Muestra de prismas esquina de cubo retrorreflectores.

En cuanto al prisma original mostramos los resultados a continuación:

Figura 23. (a) Prisma con líquido absorbente y láser rojo y (b) Prisma con líquido absorbente y láser verde

La figura 23 muestra la topografía de una muestra cubierta con un líquido absorbente. En la imagen (a), se puede observar la imagen tomada con el láser rojo (de referencia)

y la (b) con el láser de absorción, el verde. Se observan patrones de luz y sombra en el área circundante, causados por la incidencia no uniforme de la luz en la muestra.

Estos patrones son resultado del ángulo de incidencia de la luz sobre la muestra y a la forma del prisma, lo que provoca que ciertas áreas del prisma reciban mayor irradiancia que otras.

El uso del ratio bicromático (ecuación 1) en el método TOPAF permite corregir estas variaciones de irradiancia. Esto significa que, aunque haya diferencias en la luz recibida en distintas zonas de la muestra, el método TOPAF ajustará las mediciones para tener en cuenta estas variaciones, garantizando una topografía precisa.

Se observan burbujas en los vértices de la figura 23(a), lo que indica una difusión incompleta del líquido en estas áreas. Este fenómeno es problemático para el método, ya que no se ha identificado una causa específica para la formación de burbujas en ciertas zonas y no en otras, ni se ha determinado una manera efectiva de evitarlo. Este aspecto será objeto de estudio en investigaciones futuras.

Además, en la figura 23(b), se pueden ver interferencias provocadas por el vidrio. Estas interferencias se hacen evidentes después de la calibración, y pueden afectar la precisión de la topografía obtenida.

Este fenómeno se puede apreciar en la figura 24 y 25 donde observamos ya el resultado del método TOPAF. Se observa cómo el cubreobjetos introduce interferencias que afectan la precisión de las medidas topográficas obtenidas.

Este cubreobjetos hace de superficie de referencia en el método y tiene un espesor de 150 μ m.

Las imágenes revelan un problema recurrente al aplicar el líquido absorbente en las muestras: la formación de burbujas. En las figuras 24 y 25, se puede observar que algunos vértices inferiores del prisma de silicona no presentan la forma piramidal definida que se espera. En su lugar, se aprecian colinas irregulares causadas por las burbujas formadas durante el proceso de fabricación. Estas burbujas alteran la

topografía prevista, generando superficies planas que interrumpen la estructura piramidal típica del prisma tema que trataremos en el punto 4.2.2.

Figura 24. TOPAF de prismas de PMMA vista 1.

Figura 25. TOPAF de prismas de PMMA vista 2.

Vemos que aquello que no está bañado por el líquido absorbente y fuera de la superficie de referencia sale plano lo que es una buena señal del funcionamiento del método. La topografía observamos que tiene la forma cúbica propia de los prismas

comentados, siendo levemente empeorada por las burbujas e interferencias comentadas.

Las interferencias se deben al contraste interferencial de reflectancia en una lámina delgada. El contraste interferencial de reflectancia sin absorción se puede expresar aproximadamente como $4\sqrt{(R1 \cdot R2)}$, donde R1 y R2 y son las reflectancias de las caras de la lámina.

Cuando se considera el contacto entre fluido-vidrio (con índices de refracción n de 1.52 a 1.44) o vidrio-aire (con índices de refracción de 1.52 a 1.0), los valores de contraste de reflectancia obtenidos son de aproximadamente 0.17 (sobre 1) y 0.022, respectivamente.

Estos valores indican que las superficies de contacto mencionadas reflejan la luz de manera diferente, causando variaciones en la intensidad y color percibidos en las imágenes topográficas. Como resultado, se observan discontinuidades y distorsiones. Estas interferencias deben ser tenidas en cuenta, ya que dan un resultado distinto según la longitud de onda con la que iluminemos lo que significa que resulta en que la ecuación 1 no es constante ($L_{0A}/L_{0B} \neq \text{cte}$).

Para observar esto, estudiamos el montaje sin el líquido absorbente, únicamente con el cubreobjeto como se observa en las figuras 26 y 27

Figura 26. Prismas de esquinas cúbicas retrorreflectantes sin líquido absorbente.

Figura 27. Interferencias entre las imágenes 25(a) y (b)

Como se observa en la figura 27, fuera del cubreobjetos sale bastante plana la representación, pero en el propio vidrio se pueden observar las interferencias comentadas.

A continuación, vamos a intentar evaluar como de fidedignas son las réplicas de silicona, con el fin de poder el método TOPAF en superficies opacas.

4. Sobre las capacidades de réplica de la silicona PDMS.

4.1 Propiedades de la silicona

Siguiendo con los avances respecto a la técnica, está la creación de réplicas de silicona para las muestras opacas. Debido a las características de TOPAF es un requisito indispensable que la muestra a medir sea transparente. Para poder ampliar esta técnica a superficies opacos propusimos realizar réplicas mediante silicona del tipo Sylgard 184 y Q216 (ver hoja técnica).

La litografía blanda o *Soft lithography* [10] es una técnica utilizada para replicar estructuras complejas presentes en un molde. Este método es altamente valorado por su capacidad para manejar una amplia gama de materiales y replicar topografías tridimensionales en un solo paso.

El proceso comienza con la creación de un molde maestro que contiene las estructuras de relieve deseadas, hecho de diversos materiales con la precisión y detalle necesarios para las aplicaciones específicas. Luego, se utiliza un elastómero líquido, comúnmente poli(dimetilsiloxano) (PDMS), que se vierte sobre el molde. El PDMS se selecciona por sus propiedades favorables, como la capacidad de adaptarse

a la superficie del molde, ser deformable y elástico, y proporcionar una superficie de baja energía libre interfacial.

Figura 28. Soft lithography. [17]

El PDMS líquido se deja polimerizar, generalmente a temperatura ambiente o ligeramente elevada, hasta que solidifica y adquiere la forma exacta de las estructuras de relieve del molde. Una vez curado, el PDMS se retira cuidadosamente del mismo. Debido a su elasticidad, el PDMS se libera fácilmente sin dañar las estructuras replicadas ni el molde. La réplica de PDMS obtenida puede usarse para replicar múltiples copias de las estructuras originales, repitiendo este proceso varias veces sin que esta sufra una degradación significativa, permitiendo la producción en masa de las estructuras deseadas.

Las propiedades de esta que aprovecharemos para este proyecto serán algunas como [10]:

1. Transparencia Óptica: La transparencia óptica de la silicona es una característica fundamental que permite propagación en línea recta de la luz (medio homogéneo) y sin absorción, lo cual es crucial para la captura de imágenes y la transmisión de luz en aplicaciones ópticas.

2. Propiedades Térmicas: Mantiene sus propiedades en una amplia gama de temperaturas. Podemos llegar hasta temperaturas de degradación del orden de 200°C. Por otro lado, tal y como muestra la hoja técnica, tiene un coeficiente de dilatación térmica muy elevado 10^{-3} k^{-1} en comparación con otros materiales como el vidrio, que está en torno a 10^{-5} k^{-1} . Por ello en el proceso de curado conviene hacerlo a la misma temperatura respecto a la que luego se aplicará TOPAF, para garantizar la exactitud de la réplica.

3. **Resistencia Química:** Resistente a muchos productos químicos, manteniendo sus propiedades en entornos diversos debido a su inercia química. Además, es un material muy hidrófobo.

4. **Baja Retracción, Flexibilidad y Elasticidad:** Asegura precisión dimensional durante el curado y facilita la liberación del molde sin dañar la superficie replicada y se adapta a pequeñas irregularidades.

5. **Alta Precisión:** La baja retracción y estabilidad dimensional aseguran la reproducción fiel de la superficie original. En este punto más que el porqué, abordaremos ejemplos en los que se ha empleado a escalas nanométricas esta técnica de “Soft lithography”. Tenemos ejemplos directamente de óptica como el moldeo de nanoestructuras de óptica difractiva [11], la técnica conocida como microfluídica en la que se manipulan pequeños volúmenes de líquidos en canales de microescala para aplicaciones como análisis clínicos, biológicos y químicos mediante la fabricación de canales, válvulas y cámaras a escala micrométrica con precisión [12], en fabricación de dispositivos electrónicos y nanofabricación, y en general moldeos (ver figura 29) por replicación de nanoestructuras mediante moldes de polímero [13,14]. El como consiguen adaptarse tan bien a las estructuras está muy poco referido en la literatura y es algo para tener en cuenta y estudiar el funcionamiento que emplea para en un momento dado poder incluso potenciarlo u optimizarlo.

Figura 29. Ejemplos del empleo de silicona para la réplica de estructuras de escalas menores a 30 nm [10].

6. Alta difusión y solubilidad de gases: Este material permite la fácil penetración y movilidad de moléculas de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono a través de su estructura polimérica. La alta difusión de gases en la silicona se debe a su estructura molecular flexible y abierta, que proporciona caminos menos restrictivos para el movimiento de las moléculas de gas.

Las moléculas de silicona parecen interactuar de manera favorable con moléculas de gases, permitiéndoles disolverse y difundirse eficientemente tal y como se ve reflejado al comparar entre distintos gases respecto a la silicona en la tabla 1.

PDMSTM

Solute	S_o (cm ³ (STP)/cm ³ pol atm)		
	300 K	350 K	400 K
CH ₄	0.42 ₂	0.38 ₁	0.36 ₁
C ₂ H ₆	2.33 ₂	1.5 ₁	1.05 ₁
C ₃ H ₈	6.3 ₆	3.9 ₂	2.08 ₂
<i>n</i> -C ₄ H ₁₀	23 ₄	9.4 ₃	4.06 ₅
<i>n</i> -C ₅ H ₁₂	79 ₁₁	18 ₄	7.7 ₂
<i>n</i> -C ₆ H ₁₄	219 ₃₅	38 ₁₅	14.8 ₅
He	0.060 ₁	0.080 ₁	0.110 ₁
Ne	0.079 ₁	0.102 ₁	0.127 ₁
Ar	0.274 ₁	0.276 ₃	0.273 ₁
Kr	0.856 ₁	0.66 ₁	0.57 ₁
Xe	2.7 ₁	1.62 ₉	1.21 ₂
N ₂	0.12 ₁	0.13 ₂	0.15 ₁
O ₂	0.20 ₁	0.21 ₁	0.22 ₁

Tabla 1. Solubilidad de la silicona a distintos gases.

Esta solubilidad la tendremos en cuenta debido a que creemos que la desaparición de las burbujas se da en la propia matriz de la silicona o durante la formación de la réplica cosa que exploraremos en el punto 4.2.

4.2 Sobre la capacidad de réplicas de la silicona

Esta técnica tiene algunos problemas como se comenta a lo largo de la literatura adjunta en la bibliografía respecto a esta técnica [10-17]. Las fuerzas de gravedad, adhesión y capilares pueden causar que las características en relieve del PDMS colapsen, creando defectos en los patrones (ver figura 30). Si la relación de aspecto es demasiado grande, las estructuras de PDMS pueden caer bajo su propio peso o debido a las fuerzas de entintado o impresión.

Figura 30 Deformación sufrida por compresión y adhesión [10].

Según [10], si las relaciones de aspecto son demasiado bajas, las estructuras no soportan adecuadamente las fuerzas compresivas y la adhesión, lo que causa hundimiento. Este problema se puede mitigar introduciendo postes de soporte en los diseños para patrones con características ampliamente separadas. En nuestro caso, estamos trabajando con estructuras de un patrón continuo, donde las diferencias entre elementos adyacentes no son lo suficientemente grandes como para verse afectadas por este problema. No obstante, es un factor que considerar dependiendo del elemento estudiado.

La fabricación de estructuras multicapa sin distorsiones presenta otros desafíos técnicos. La alineación precisa es más complicada con un elastómero flexible en comparación con materiales rígidos. Además, existen inconvenientes como el

encogimiento del PDMS al curarse y su susceptibilidad a hincharse con solventes no polares. En nuestro caso, al estar el PDMS pegado al molde maestro, aunque se encoja, el límite será la forma del propio molde. Sin embargo, es necesario avanzar en esta línea de investigación para evitar este tipo de complicaciones.

Otro problema clave es la aparición de burbujas de gas atrapadas en el interior de la estructura de silicona. Es fundamental desgasificar correctamente las muestras para evitar la formación de burbujas, lo que se puede lograr intentando homogeneizar la mezcla lo máximo posible y mediante un proceso de desgasificado de la misma (figura 31).

Figura 31 (a) Mezcla de la muestra y (b) Desgasificado de la muestra en cámara de vacío.

A continuación, procederemos a hacer pruebas que demuestren la capacidad de réplica de la silicona y la funcionalidad de dicha réplica y un estudio de como pueden llegar a afectar las burbujas que se forman en la silicona a nuestro método.

4.2.1 Experimento 1. Réplica de prisma OLF.

Como un estudio preliminar replicamos un grupo de prismas mediante la silicona tal y como se observa en la figura 32.

Figura 32. Creación de réplica del prisma OLF.

Hicimos incidir un láser de 632nm en ambos láseres para hacer una comparativa de tipo cualitativo a nivel óptico de la calidad de la réplica en la figura 33.

Figura 33 (a) Prisma molde y (b) Prisma replicado con silicona

Tal y como se muestra en la figura 33, se observa una diferencia en la desviación del rayo láser entre la red OLF utilizada como molde (a) y la réplica de silicona (b). Esta diferencia se debe a la variación en los índices de refracción: el índice de refracción de la red OLF de Q216 es aproximadamente 1.58 (a), mientras que el de la réplica de silicona es de 1.413 (b).

Aunque las imágenes se tomaron sin una estricta consideración de las distancias, es evidente que la funcionalidad del prisma se mantiene en ambos casos, variando únicamente el ángulo de desviación debido a la diferencia en los índices de refracción. Esto demuestra que, a pesar de la variación en la desviación, la réplica de silicona conserva la misma funcionalidad óptica que el molde original.

4.2.2 Experimento 2. Disolución de gases y conteo de burbujas

Se observó que si se coloca la muestra y no se cubre la misma con ningún elemento la mayoría de las burbujas desaparecerán a lo largo del proceso posiblemente porque las burbujas atrapadas difundan al exterior.

Por otro lado, si la muestra en cuestión está cubierta, las burbujas de un tamaño elevado cuestan más que se absorban por la matriz de la silicona.

Para demostrar este proceso, realizamos un experimento observado en la figura 34 en el que preparamos una mezcla de silicona y la colocamos entre dos placas de vidrio, formando una especie de "sándwich" que atrapaba la muestra en su interior. El objetivo era observar la formación y evolución de burbujas dentro de la silicona a medida que esta comenzaba a solidificarse.

Figura 34. (a) montaje del experimento realizado y (b) presencia de burbujas en la muestra de silicona

A pesar de estar encapsuladas entre los vidrios y no poder difundirse al exterior, las burbujas desaparecen en un tiempo relativamente corto, estabilizándose cuando la muestra empieza a solidificarse.

Para documentar este proceso, tomamos una secuencia de 159 fotografías a intervalos de 15 segundos mediante una cámara puesta en bucle, cuyo resultado se muestra tanto mediante las imágenes tomadas en las figuras 35 y 36 como la gráfica de resultado de la figura 37.

Para hacerlo, primero desgasificamos la muestra, tras esto agitamos la misma para que aparecieran burbujas y finalmente aplastamos en un sándwich rápidamente.

Al inicio de la secuencia, contabilizamos 601 burbujas o máximos de intensidad (figura 35). A medida que el tiempo avanzaba, observamos una notable reducción en el número de burbujas, que se redujeron a la mitad al final de la secuencia (figura 36). Este experimento nos permitió analizar la dinámica de las burbujas en la silicona y cómo su número disminuye hasta alcanzar un estado de equilibrio durante el proceso de solidificación.

Figura 35. Imagen 1 con conteo de burbujas

Figura 36. Imagen 60 con conteo de burbujas

Para realizar este análisis, primero binarizamos las imágenes utilizando el contraste entre las burbujas y el fondo. Específicamente, convertimos la imagen a escala de grises y aplicamos un umbral para distinguir las burbujas (regiones de alta intensidad) del fondo (regiones de baja intensidad). Esto nos permitió generar una imagen binaria donde las burbujas aparecían como áreas blancas sobre un fondo negro.

Una vez obtenida la imagen binaria, identificamos los máximos de intensidad dentro de las burbujas. Utilizamos la función `imregionalmax` para detectar estos puntos, que corresponden a los picos de intensidad en las regiones blancas de la imagen binaria. Estos máximos de intensidad nos ayudaron a localizar las burbujas en la imagen.

Para diferenciar las burbujas grandes de las pequeñas, empleamos dos características clave: excentricidad y área. Calculamos estas propiedades usando la función `regionprops` de MATLAB, que nos proporcionó la excentricidad y el área de cada región identificada como burbuja. Establecimos umbrales específicos para cada una de estas propiedades: un umbral de excentricidad y un umbral de área. Las burbujas que tenían una excentricidad menor que el umbral establecido y un área mayor que el umbral correspondiente fueron clasificadas como burbujas grandes. Las demás burbujas fueron clasificadas como pequeñas.

Además, visualizamos los resultados dibujando las burbujas pequeñas en rojo y las burbujas grandes en azul en las imágenes procesadas (figuras 35 y 36).

Finalmente, generamos una gráfica que muestra el número de burbujas totales y el número de burbujas grandes a lo largo del tiempo (figura 37).

Se puede comprobar el script en la sección del anexo A.2.

Vemos que desaparecen burbujas a lo largo del tiempo, pudiendo ser causado por la difusión de gases en la matriz de la propia silicona.

Figura 37. Gráfica del conteo de burbujas de la secuencia

Tal y como se muestra en la Figura 37, que indica el conteo de burbujas a lo largo de la secuencia de fotografías tomadas, observamos que el número total de burbujas se estabiliza con el tiempo. En particular, el conteo de burbujas grandes se mantiene estable a lo largo del tiempo, lo que indica que estas burbujas no se eliminan fácilmente, disminuyendo su número solamente en 3 unidades, a diferencia de las burbujas más pequeñas.

4.2.3 Experimento 3. Superposición de imágenes TOPAF con MatLab

La evaluación precisa de la similitud entre un molde y su réplica de silicona es fundamental para garantizar la calidad y precisión en procesos de modelado y fabricación. Para realizar una comparación efectiva, es crucial aplicar métodos que permitan superponer y ajustar las imágenes del molde y su réplica, considerando desplazamientos, rotaciones y otras transformaciones. Esta alineación y comparación visual detallada permite identificar y cuantificar las discrepancias entre ambas, asegurando así que la réplica sea fiel al molde original.

En este contexto, se intentó automatizar el método mediante la *ToolBox* de MatLab *registration estimator* y las funciones que añade *ImageAcquisition* a Matlab, pero la presencia de burbujas o otros artefactos ha derivado en la necesidad de desarrollar un método manual que requiere la intervención activa del usuario para procesar y alinear las imágenes. Este enfoque resulta especialmente valioso cuando las imágenes presentan diferencias significativas en orientación o contenido, permitiendo una personalización en la alineación que facilita una comparación más precisa.

El primer paso en el análisis de las imágenes del molde y la réplica de silicona es preparar las imágenes para asegurar que estén en condiciones adecuadas para la comparación. Esto implica una serie de transformaciones y ajustes para facilitar una evaluación precisa.

En el anexo A.4 Parte 1 comenzamos cargando las imágenes originales del molde y la réplica de silicona con un leve procesado para observarlo según el canal como se ve en la figura 38.

Figura 38. (a) Imagen tomada del molde y (b) Imagen tomada de la réplica

Si estas imágenes están en color, se convierten a escala de grises donde las diferencias en intensidad pueden ser evaluadas directamente sin la complejidad adicional de los colores.

Para cada imagen, se muestra el histograma de intensidad. Este histograma muestra la distribución de los niveles de intensidad de los píxeles en la imagen. Primero, se

visualiza el histograma de la imagen original para verificar su rango de intensidad. Luego, se realiza una inversión de la intensidad de la primera imagen, transformando los píxeles oscuros en claros y viceversa. Este ajuste es crucial porque la réplica es el negativo del molde, y la inversión ayuda a corregir esta diferencia para que las imágenes sean comparables. Después de la inversión, se muestra el histograma actualizado para verificar que la inversión se haya realizado correctamente.

Las intensidades de ambas imágenes se normalizan al rango [0, 1]. Este paso asegura que ambas imágenes tengan el mismo rango de intensidades, facilitando su comparación directa. La normalización estandariza las imágenes, de modo que cualquier diferencia en la intensidad observada sea atribuible a las diferencias reales entre el molde y la réplica, en lugar de diferencias en el rango de intensidades de las imágenes.

A continuación, el usuario selecciona manualmente un área de interés en la primera imagen. Esta selección se utiliza para definir un área de recorte. La misma área de recorte se aplica a la segunda imagen para asegurar que ambas imágenes sean comparables en términos de región de interés. Esta etapa es esencial para enfocarse en las áreas relevantes y eliminar información no deseada.

Las imágenes recortadas observadas en la figura 39 se guardan para su uso en análisis posteriores.

Figura 39. (a) Imagen del molde y (b) Imagen de la réplica tras el recorte del mismo área e inversión de la intensidad en la misma de 39(a)

Una vez recortadas las imágenes, el siguiente paso es su alineación y superposición para evaluar la similitud entre el molde y la réplica de silicona. Este método permite al usuario seleccionar manualmente puntos correspondientes entre ambas imágenes para realizar la superposición. Estos puntos pueden ser vértices, valles u otros detalles distintivos que faciliten la alineación. En este ejemplo, se utilizarán ocho puntos, ya que la imagen no contendrá muchos más puntos de interés tras el recorte del área en cuestión.

El script comienza cargando las imágenes recortadas y volviendo a realizar un procedimiento de transformación a escala de grises, inversión y normalización como el comentado para cerciorarnos de que toda diferencia obtenida sea una diferencia real entre el molde y la réplica

Se utiliza la función cpselect para permitir al usuario seleccionar puntos de control en ambas imágenes. Estos puntos deben ser seleccionados con precisión para que la superposición sea correcta. En el ejemplo de la figura 40, se seleccionan puntos coincidentes en los vértices y valles más marcados de las figuras.

Figura 40. Selección de puntos para la superposición

Una vez seleccionados los puntos de control, se ajustan utilizando cpcorr para mejorar la precisión. Luego, se calcula la transformación geométrica que incluye traslación, rotación y escala, permitiendo alinear la segunda imagen con la primera. Esta transformación asegura que las áreas de interés en ambas imágenes coincidan adecuadamente.

El índice de similitud estructural (SSIM) se calcula para evaluar la similitud entre las imágenes alineadas. Este índice proporciona una medida cuantitativa de la similitud global, obteniendo en este caso un índice de 0.65209, y se muestra un mapa local en la figura 41 de similitud para visualizar las áreas de mayor y menor similitud. En este lo blanco indica zonas de superposición perfecta en las que ambas imágenes son similares mientras que las zonas negras indican las diferencias entre las mismas que como vemos sobre todo son las burbujas.

Mapa local de similitud (SSIM)

Figura 41. Mapa local de similitud (SSIM)

Se crean máscaras de las regiones superpuestas para visualizar la alineación. Las imágenes se superponen y se muestran utilizando `imshowpair` pudiéndose observar en la figura 42.

Imágenes superpuestas

Figura 42. Imágenes superpuestas

Además, se trazan perfiles de intensidad a lo largo de una fila específica de la imagen para comparar las intensidades de los píxeles. En el ejemplo, se elige la fila 100 y se trazan los perfiles de intensidad de ambas imágenes a lo largo de esta fila observado en la figura 43. Esto permite una comparación detallada de las intensidades, resaltando cualquier discrepancia. En este caso la segunda figura era la de silicona por lo que se observa que las formas tienden a ser la misma, pero en el caso de la silicona como hemos hecho la inversión de la intensidad y estamos resaltando los valles donde hay leves burbujas, estas no forman picos como en el caso del molde, sino que baja un poco el pico de intensidad y forman colinas más redondeadas.

Básicamente, no será comparable debido a que los niveles de gris son exponenciales, y uno es el negativo del otro. Al invertir las imágenes, se distorsiona tanto la información como la superposición de las mismas. Sin embargo, el trabajo realizado nos será útil para desarrollar un programa inicial, que luego utilizaremos como ejemplo en el proceso de superposición de topografías en el punto 5. Aunque no será completamente igual, ya que en ese caso estaremos trabajando con formas en 3D, en lugar de imágenes 2D con una intensidad variable.

Figura 43. Perfiles de Intensidad a lo largo de la fila 100

Finalmente, se muestra una línea en la imagen superpuesta indicando la fila utilizada para el perfil de intensidad representada en la figura 44.

Imagen con línea de perfil de intensidad

Figura 44. Línea en la imagen indicando la fila del perfil de intensidad

Este método proporciona un alto grado de precisión y control en casos donde los métodos automáticos, como los que comentamos anteriormente, no son viables o precisos debido a las características específicas de las imágenes. Al permitir la selección manual de puntos de control, se puede asegurar una alineación precisa y una comparación detallada de las imágenes.

5. Comparación PMMA y silicona

Para terminar con el procesado de imágenes y aplicarlo a nuestro trabajo, realizamos un método similar al anterior, pero en esta ocasión con las topografías obtenidas tanto de la silicona como del PMMA. Para realizar esto, primero guardamos la topografía obtenida tanto en el caso de la silicona como en el del PMMA, pero de manera inversa; es decir, mientras una topografía salía como hemos visto anteriormente, la otra salía al revés, debido a que para comparar, tenía que comparar el negativo de uno con el positivo del otro como observaremos en la figura 45 y como tuvimos en cuenta a la hora de comparar imágenes previamente. Para ello, simplemente usamos el script del Anexo 5, comentado anteriormente y variamos uno de los índices a la hora de representar la topografía, cambiando 1 por -1.

Tras obtenerlas ambas, realizamos una verificación y visualización previa de las topografías obtenidas, tanto de la silicona como del PMMA antes de proceder con el método completo de comparación y superposición. A continuación, se describen los pasos detallados del script y su propósito, los cuales se encuentran en el Anexo 6.

Primero, cargamos los archivos .mat que contienen las topografías procesadas de silicona y PMMA. Esto se hace usando la función load, que carga las variables guardadas en estos archivos.

Para la topografía de silicona, se carga el archivo correspondiente y se verifica que las variables cargadas son las esperadas, mostrando sus nombres en la consola. Luego, se extraen las variables relevantes como la topografía, la escala espacial y las dimensiones de la topografía. Estas variables se usan para generar una visualización 3D de la topografía mediante la función surf, ajustando la escala y etiquetando los ejes apropiadamente.

El proceso se repite para la topografía de PMMA.

Observamos ambas representaciones en la figura 45 invertida la una respecto a la otra.

Figura 45. (a) Topografía de silicona invertida y (b) topografía de PMMA.

A continuación, en la parte 1, cargamos y visualizamos las topografías de silicona y PMMA, y seleccionamos puntos específicos en cada una, para su posterior alineación. A continuación, se describen los pasos detallados del script que se encuentra en el Anexo 6.

Primero, cargamos las topografías procesadas de silicona y PMMA desde archivos .mat y verificamos que las variables cargadas son las correctas. Luego, visualizamos cada topografía en 3D, ajustando la escala y etiquetando los ejes apropiadamente. La vista se cambia a una perspectiva superior para facilitar la selección de puntos.

Seleccionamos ocho puntos específicos en la topografía de silicona utilizando una función interactiva que permite al usuario elegir puntos relevantes. Estos puntos se guardan en un archivo para su uso posterior. Repetimos el mismo proceso para la topografía de PMMA.

El propósito de estos pasos es asegurar que las topografías se han cargado correctamente y proporcionar una visualización clara para la selección precisa de puntos específicos como se observa en la figura 46

Figura 46. Selección de punto de las topografías.

Tras esto, en la parte 2 del script cargamos las topografías y los puntos seleccionados de silicona y PMMA para alinear ambas superficies y superponerlas.

Verificamos que el número de puntos seleccionados es el mismo para ambas topografías, lo cual es crucial para un alineamiento preciso.

Utilizamos el análisis de *Procrustes* para alinear las dos superficies. Este método calcula una transformación óptima que minimiza las diferencias entre los puntos correspondientes de las dos topografías. Luego, aplicamos esta transformación a la topografía de PMMA.

Después de transformar la topografía de PMMA, verificamos los rangos de las coordenadas Z y calculamos el desplazamiento necesario para que ambas topografías comiencen en el mismo nivel Z (vemos que no se ajusta del todo quedando los picos de silicona algo inferiores). Ajustamos la topografía de PMMA aplicando este desplazamiento.

Finalmente, definimos las mallas de ambas topografías y generamos una figura que muestra la superposición de las dos superficies, utilizando diferentes colores para diferenciarlas visualmente como podemos observar en la figura 47.

Figura 47. Superposición de topografía en distintas vistas.

En la parte 2.2 del script generamos una gráfica que compara la topografía de silicona con la de PMMA a lo largo de una fila específica.

Primero, cargamos las topografías y hacemos los ajustes de puntos y eje Z, comentados anteriormente, para este nuevo procedimiento.

A continuación, solicitamos al usuario que ingrese un valor en micras correspondiente a la fila que desea analizar. Convertimos este valor en micras al índice de la fila en la matriz de datos, y verificamos que el índice esté dentro del rango válido.

Extraemos los datos de la fila seleccionada para ambas topografías y generamos una gráfica 2D. Esta gráfica muestra la comparación de alturas a lo largo de la fila especificada, con la topografía de silicona representada en azul y la de PMMA en rojo representado en la figura 48.

Figura 48. Comparación de alturas de silicona y pmma.

Este análisis nos permite hacer una comparación preliminar de las figuras. Aunque la altura en la topografía de silicona parece ligeramente menor, probablemente debido al procesamiento y no a la figura en sí misma, observamos que en algunas áreas las réplicas son prácticamente idénticas, como se muestra en la Figura 48, con leves diferencias viendo que los picos difieren en altura siendo los bajos más altos en la silicona y los altos más bajos que los del original.

Estos resultados sugieren que, aunque las réplicas son casi idénticas, es necesario implementar un método para eliminar correctamente las burbujas de los valles y evitar que la imagen se distorsione.

Como parte adicional, hemos incluido una sección 3 que genera un vídeo en el que una topografía se acerca a la otra. Este video, que se encuentra en el anexo, permite observar interactivamente las diferencias entre las topografías.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha llevado a cabo una exploración exhaustiva del método de perfilado óptico a través del enfoque TOPAF, destacando su aplicación en la topografía de superficies opacas y su ampliación al uso de materiales como la silicona. A continuación, se resumen los principales hallazgos y conclusiones obtenidas durante el desarrollo del estudio.

Nuevo montaje TOPAF y su Ampliación a Superficies Opacas

El método TOPAF ha demostrado ser una herramienta eficaz para la topografía de superficies, permitiendo la captura precisa de formas y pendientes de objetos tanto transparentes como opacos. La implementación del método en materiales opacos ha requerido ajustes y mejoras como la adición de luz láser, desmoteado láser y réplicas de silicona con el estudio que lo acompaña.

Características y Aplicaciones de la Silicona

La silicona ha sido un material importante en este estudio debido a sus propiedades únicas que la hacen adecuada para replicar y analizar formas complejas. Sus características de transparencia óptica, alta estabilidad térmica, resistencia química y baja retracción han permitido su utilización en aplicaciones de perfilado óptico y *soft lithography*. La alta permeabilidad de la silicona a los gases, aunque beneficiosa en algunos aspectos, ha presentado desafíos en términos de la formación de burbujas.

Detección y Análisis de Burbujas

Un aspecto crítico abordado en este trabajo ha sido la detección y análisis de burbujas en los moldes de silicona y en el líquido absorbente. La presencia de burbujas puede distorsionar significativamente los resultados del perfilado, creando irregularidades y discontinuidades en las superficies analizadas. Se ha observado que las burbujas

tienden a formarse en los valles, lo que afecta la precisión del método. Este hallazgo resalta la importancia de controlar el proceso de vertido del líquido absorbente, ya que las burbujas que se generan durante este proceso pueden interferir con las mediciones, provocando errores en las áreas afectadas. Cabe destacar que, como hemos observado en los experimentos del punto 4, las burbujas formadas por la silicona tienden a desaparecer con el tiempo, lo que nos permite concentrarnos exclusivamente en las burbujas generadas por el líquido absorbente en la interpretación de los resultados.

Superposición de Patrones y Precisión Dimensional

Se ha tenido que desarrollar varios métodos para poder superponer los resultados de las topografías ante los inconvenientes que iban surgiendo y se ha creado uno para las imágenes capturadas y otro para las topografías obtenidas tras el procesado de datos de estas.

Consideraciones Finales

El trabajo ha demostrado que el método TOPAF, ampliado para su uso con materiales opacos y silicona, es una herramienta poderosa para la topografía de superficies complejas. Sin embargo, la presencia de burbujas en las réplicas, que, como se ha observado, son inexistentes tras un correcto curado y desgasificación, así como al verter fluido absorbente, y la variabilidad en las propiedades de los materiales utilizados requieren un control y ajuste continuos para optimizar los resultados. Futuras investigaciones deberían centrarse en mejorar la metodología de preparación de los moldes, así como en desarrollar técnicas más avanzadas para la detección y eliminación de burbujas, con el objetivo de aumentar la precisión y fiabilidad del método en diversas aplicaciones científicas e industriales.

Cabe recalcar que, a pesar de los inconvenientes, hay muchos otros desafíos que han sido superados gracias a la robustez del método y que no se han comentado en profundidad a lo largo del trabajo. Incluso se ha observado que algunos de los mencionados carecían de importancia.

7. Anexos

A.1 Código para comprobar el límite de ruido de las señales

```
% Cargar la imagen de referencia
Iref = imread('variasfotosconaverage30rojas_002.tif');

% Cargar la imagen de señal
Iab = imread('variasfotosconaverage30rojas_010.tif');

% Factor de ajuste
ffm = 1.0;

% Asignar las imágenes de referencia y señal a nuevas variables
irefa = Iref;
irefb = Iab;

% Convertir las imágenes de referencia y señal a tipo double y seleccionar el canal rojo
ira = double(irefa(:,:,1)) * 1;
irb = double(irefb(:,:,1)) * 1;

% Calcular la diferencia normalizada entre las imágenes de referencia y señal
cal = (ira - irb) ./ (ira + irb);

% Mostrar la imagen resultante
imagesc(cal, [-0.1, 0.1]);
title('Diferencia Normalizada');
```

A.2 Código para el conteo de burbujas

```
%% Código para el conteo de burbujas
close all;

% Obtener la carpeta actual (Current Folder) en MATLAB
imageFolder = pwd;

% Definir los rangos de índices de archivos
range1 = 1:30:30;
range2 = 30:30:159;

% Combinar los rangos en un solo array
fileIndices = [range1, range2];

% Inicializar un array para almacenar el número de burbujas y burbujas grandes
numFiles = length(fileIndices);
bubbleCounts = zeros(numFiles, 1);
largeBubbleCounts = zeros(numFiles, 1);

% Umbrales de excentricidad y área para considerar una burbuja como grande
eccentricityThreshold = 1;
areaThreshold = 3; % Ajustar según el tamaño esperado de las burbujas grandes

% Procesar los archivos de imagen
```

```

for i = 1:numFiles
    % Formatear el nombre del archivo con ceros a la izquierda
    fileName = sprintf('silicona_time2_%03d.jpg', fileIndices(i));

    % Leer la imagen
    img = imread(fullfile(imageFolder, fileName));

    % Recortar la imagen por las mismas coordenadas y dimensiones
    img = imcrop(img, [397.5100 127.5100 638.9800 665.9800]);

    % Convertir la imagen a escala de grises
    imgGray = rgb2gray(img);

    % Binarizar la imagen
    bw = imgGray > 100; % Umbral ajustable según la intensidad de las burbujas
    bw = uint8(bw); % Convertir la imagen binaria a uint8

    % Encontrar los máximos de intensidad en la región blanca
    maxIntensities = imregionalmax(imgGray .* bw);

    % Obtener las posiciones de los máximos de intensidad
    [row, col] = find(maxIntensities);

    % Identificar las burbujas grandes usando la excentricidad y el área
    stats = regionprops(maxIntensities, 'Eccentricity', 'Area', 'PixelIdxList');
    eccentricities = [stats.Eccentricity];
    areas = [stats.Area];
    largeBubblesIdx = find(eccentricities < eccentricityThreshold & areas >
areaThreshold);
    smallBubblesIdx = find(eccentricities >= eccentricityThreshold | areas <=
areaThreshold);

    % Contar el número de burbujas
    numMaxIntensities = length(stats);
    numLargeBubbles = length(largeBubblesIdx);

    % Guardar el número de burbujas
    bubbleCounts(i) = numMaxIntensities;
    largeBubbleCounts(i) = numLargeBubbles;

    % Mostrar la imagen original y los máximos de intensidad
    figure;
    subplot(1, 2, 1);
    imshow(img);
    title(['Imagen ', num2str(fileIndices(i))]);

    subplot(1, 2, 2);
    imshow(imgGray);
    hold on;

    % Dibujar burbujas pequeñas en rojo
    for j = 1:length(smallBubblesIdx)
        [row, col] = ind2sub(size(maxIntensities),
stats(smallBubblesIdx(j)).PixelIdxList);
        plot(col, row, 'r*');
    end
end

```

```
end

% Dibujar burbujas grandes en azul
for j = 1:length(largeBubblesIdx)
    [row, col] = ind2sub(size(maxIntensities),
stats(largeBubblesIdx(j)).PixelIdxList);
    plot(col, row, 'b*');
end

hold off;
title(['Burbujas: ', num2str(numMaxIntensities), ' (Grandes: ',
num2str(numLargeBubbles), ')']);
end

% Mostrar el número de burbujas y burbujas grandes en cada imagen
figure;
hold on;
plot(fileIndices, bubbleCounts, '-o');
plot(fileIndices, largeBubbleCounts, '-x');
xlabel('Número de imagen');
ylabel('Número de burbujas');
title('Reducción de burbujas con el tiempo');
legend('Total de burbujas', 'Burbujas grandes');
hold off;
```

A.3 Código para la toma de imágenes

```
function [Im] = tomaimagen (N)
% Toma de imagen con N frames para la camara QImaging del laboratorio 22
% con un tamaño de 1280x1024, un rango dinámico de 16 bits y con un tiempo
% de exposición variable.
warning ('off')
vid=videoinput ('qimaging', 1, 'MONO16_1280x1024'); %iniciamos objeto de video
csrc=getselectedsource(vid); %seleccionamos opciones de la cámara
preview (vid); %Abrimos pantalla de video para visualizar en todo el momento la
imagen

%min=input ('Introduzca el valor mínimo de señal deseada'); %Umbral mínimo
deseado
%max = input ('Introduzca el valor máximo de señal'); %Umbral máximo deseado
%media= input ('Introduzca el valor medio de señal útil deseado (0 a 1)');
%valor al que queremos hacer tender la media con un +-5%
fn=2^12;
A= double(getsnapshot (vid))./fn;%tomamos una primera imagen con el AutoExposure
imhist(A); title (['Histograma con exposición ' num2str(csrc.Exposure)]);
%hacemos el historial y lo mostramo
%disp (['El tiempo de exposición en AutoExposure es de'
num2str(csrc.Exposure)]); %mostramos el valor de Autoexposure para tener una
idea
n=0; %iniciamos variable de control para entrar tiempos manualmente: 0=no, 1=sí

%Damos la opción de variar manualmente el tiempo actual de exposición
if n==0;
```

```
n=input ('¿Desea cambiar el valor actual de Exposición? (1=Sí, 0=no)? ')
end

%Iniciamos algoritmo de introduccion de tiempo manualmente
while n==1 ;
    csrc.Exposure = input('Introduzca el valor de Exposición deseada');
%Introducimos el tiempo deseado
    A2=double(getsnapshot (vid))./fn; %tomamos imagen
    figure; imhist(A2); title (['Histograma con exposición '
num2str(csrc.Exposure)]); %hacemos el historial y lo mostramos
    n=input ('¿Desea cambiar el valor de Exposición? (1=Sí, 0=no)?')
end

%Iniciamos imágenes Im (imagen final), I (cada una de las N tomas) e Im1
%(suma de las N tomas)
Im=zeros (1024, 1280);
I=zeros (1024, 1280);
Im1=zeros(1024, 1280);

%Realizamos la toma y promediado de las N imágenes
for ii=1:N
    I=double(getsnapshot(vid))./fn;
    Im1=imadd(Im1,I);
end

Im=Im1./N;
figure; imagesc (Im);
closepreview
```

A.4 Código para superponer imágenes similares método 1, 2 y recorte y rotación de imágenes

```
%% Parte 1: Recorte y transformación de imágenes

% Cargar las imágenes originales
img1 = imread('imagenverdepmmaprismasinescala.png');
img2 = imread('imagenverdesiliconaprismasinescala.png');

% Convertir las imágenes a escala de grises si no lo están ya
if size(img1, 3) == 3
    img1 = rgb2gray(img1);
end
if size(img2, 3) == 3
    img2 = rgb2gray(img2);
end

% Invertir la intensidad de la primera imagen
img1 = imcomplement(img1);

% Normalizar las intensidades de ambas imágenes
img1 = mat2gray(img1);
img2 = mat2gray(img2);

% Mostrar la primera imagen y seleccionar el área de recorte con el ratón
```

```
figure('Name', 'Imagen 1', 'NumberTitle', 'off', 'Toolbar', 'none', 'Menubar',  
'none');  
imshow(img1);  
h = imrect;  
position = wait(h); % Esperar a que se seleccione y confirme el área  
  
% Extraer el tamaño del área de recorte  
cropWidth = position(3);  
cropHeight = position(4);  
  
% Recortar la primera imagen usando el área seleccionada  
croppedImg1 = imcrop(img1, position);  
  
% Guardar la imagen recortada sin mostrar  
imwrite(croppedImg1, 'imagen1_recortada.jpg');  
  
% Mostrar la segunda imagen y mover el área de recorte  
figure('Name', 'Imagen 2', 'NumberTitle', 'off', 'Toolbar', 'none', 'Menubar',  
'none');  
imshow(img2);  
h = imrect(gca, [position(1) position(2) cropWidth cropHeight]);  
position2 = wait(h);  
  
% Recortar la segunda imagen usando el área movida  
croppedImg2 = imcrop(img2, position2);  
  
% Guardar la imagen recortada sin mostrar  
imwrite(croppedImg2, 'imagen2_recortada.jpg');  
  
% Cerrar las figuras para no mostrar nada en pantalla  
close all;  
  
%% Parte 2  
% Cargar las imágenes recortadas  
img1 = imread('imagen1_recortada.jpg'); % Primera imagen recortada y  
transformada  
img2 = imread('imagen2_recortada.jpg'); % Segunda imagen recortada  
  
% Convertir las imágenes a escala de grises si no lo están ya  
if size(img1, 3) == 3  
    img1 = rgb2gray(img1);  
end  
if size(img2, 3) == 3  
    img2 = rgb2gray(img2);  
end  
  
% Invertir las intensidades si es necesario  
img1 = imcomplement(img1); % Inversión de la primera imagen  
img2 = imcomplement(img2); % Inversión de la segunda imagen  
  
% Normalizar las intensidades de ambas imágenes  
img1 = mat2gray(img1);  
img2 = mat2gray(img2);
```

```
% Seleccionar puntos de control usando cpselect
[inputPoints, basePoints] = cpselect(img2, img1, 'Wait', true);
%% Tras seleccionar los puntos

% Ajustar los puntos de control usando cpcorr
adjustedPoints = cpcorr(inputPoints, basePoints, img2, img1);

% Calcular la transformación geométrica que incluya traslación, rotación y
escala
tform = estimateGeometricTransform(adjustedPoints, basePoints, 'similarity');

% Aplicar la transformación para alinear la segunda imagen con la primera
img2_aligned = imwarp(img2, tform, 'OutputView', imref2d(size(img1)));

% Evaluar la similitud estructural entre las imágenes
[global_sim, local_sim] = ssim(img1, img2_aligned);

% Mostrar el índice de similitud global
disp(['Índice de similitud global: ', num2str(global_sim)]);

% Mostrar el mapa local de similitud
figure;
imshow(local_sim, []);
title('Mapa local de similitud (SSIM)');

% Crear una máscara de las regiones superpuestas
mask1 = imwarp(ones(size(img1, 1), size(img1, 2)), tform, 'OutputView',
imref2d(size(img1)));
mask2 = ones(size(img1, 1), size(img1, 2)) - mask1;

% Mostrar las imágenes superpuestas
figure;
imshowpair(img1, img2_aligned);
title('Imágenes superpuestas');

% Definir la fila para el perfil de intensidad
row = 100;

% Trazar perfiles de intensidad
figure;
plot(img1(row, :), 'b'); % Perfil de intensidad de la primera imagen
hold on;
plot(img2_aligned(row, :), 'r'); % Perfil de intensidad de la segunda imagen
alineada
title(['Perfiles de Intensidad a lo largo de la fila ' num2str(row)]);
legend('Imagen 1', 'Imagen 2 Alineada');
xlabel('Columna');
ylabel('Intensidad');
hold off;

% Mostrar la línea en la imagen a lo largo de la fila seleccionada
figure;
imshow(img1);
title('Imagen con línea de perfil de intensidad');
```

```
% Dibujar la línea en la imagen para mostrar la fila
hold on;
line([1 size(img1, 2)], [row row], 'Color', 'r', 'LineWidth', 2); % Línea en la
fila 100
hold off;
```

A.5 Método para realizar la topografía de las imágenes con líquido absorbente

```
close all; clc; clear all;

% Lee las imágenes que conforman la medida
Iref = double(imread('PRR2_sil_40x30F_LR_d_1.tif')); % Iluminación de referencia
Iab = double(imread('PRR2_sil_40x30F_LV_d_1.tif')); % Iluminación de absorción
Ifonref = double(imread('PRR2_sil_40x30F_fon_d_1.tif')); % Fondo para la ref
Ifonab = double(imread('PRR2_sil_40x30F_fon_d_1.tif')); % Fondo para la ab

% Resto a las imágenes el fondo
ffm = 0.51; % Atención a este valor ad-hoc para linearizar la suma de valores
L+V=LV!!

irefa = Iref - Ifonref * ffm;
irefb = Iab - Ifonab * ffm;

ira = double(irefa(:, :, 1)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar
irb = double(irefb(:, :, 2)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar

% Toma de datos (imágenes) para la calibración. Imágenes SIN muestra
Irefis = double(imread('void_MVL50_mlab_30x3000_LR_2.tif')); % Referencia
Iabis = double(imread('void_MVL50_mlab_30x3000_LV_2.tif')); % Señal
Ifonisref = double(imread('prismaR_MVL50_mlab_40x3000_tapa.tif')); % Fondo
Ifonisab = double(imread('prismaR_MVL50_mlab_40x3000_tapa.tif')); % Fondo

ffr = 0.51; % Atención a este valor ad-hoc para linearizar la suma de valores
L+V=LV!!

irefis = Irefis - Ifonisref * ffr;
iabis = Iabis - Ifonisab * ffr;

isa = double(irefis(:, :, 1)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene
la información para procesar
isb = double(iabis(:, :, 2)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar

cal = isa ./ isb; % Servirá para la CALIBRACION DE LUMINANCIAS Y RESPUESTAS CCD
(MODO BICROMATICO)

% Se definen las transmitancias u observables para poder calcular espesores.
Tref = abs(ira ./ isa);
Tab = abs(irb ./ isb);
```

```

Tc = abs((irb ./ ira) .* cal); % Imagen del ratio bicromático ya calibrado. Esta
es la variable a procesar (artículos)

% Filtrado espacial a N (N=1 no hay filtrado).
N = 3;
wt = fspecial('average', N);
Tf = imfilter(Tc, wt, 'Replicate', 'same');

% Procesado de la imagen para convertirla a ESPESORES o ALTURAS (variable a_t)
t0 = 1008 * 1.9; % (en micras) Valor nominal del líquido absorbente (=ts en
artículos
a_t = log(Tf) * t0;

% Filtro media movil
N = 3; % Número de vecinos
w = fspecial('average', N);
a_tf = imfilter(a_t, w, 'Replicate', 'same');

% Escalado espacial de la imagen 3D para traducir pixel a micras en el objeto
fespxamicra = 21000 / 1280; % Tamaño del campo objeto (en micras) entre número
de píxeles
M = a_tf ./ fespxamicra; % Cambio de escala-Z para pasar a unidades de pixel
figure;
imagesc(M);
axis equal tight;
colorbar;
xlabel('x (pixels)');
ylabel('y (pixels)');

% Visualización 3D de la topografía obtenida
a_tf = a_tf .* (-1); % (el -1 sirve para invertir la imagen al correr una
segunda vez esta rutina)
figure;
latscale = fespxamicra / 1;
topx = 1280; % TOPE DE DATOS-pixeles en x
topy = 1024; % TOPE DE DATOS-pixeles en y
ejex = (1:topx) * latscale;
ejey = (1:topy) * latscale;
inix = 1;
iniy = 1;
finx = inix + 1269;
finy = iniy + 1023;
rx = inix:1:finx;
ry = iniy:1:finy;
hsurf = surf(ejex(rx), ejey(ry), a_tf(ry, rx), 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(4,39);

```

```
camlight left;

% Guardar la topografía en un archivo .mat
nombre_archivo = 'topografia_sil.mat'; % Cambia el nombre del archivo según sea
necesario
save(nombre_archivo, 'a_tf', 'fespxamicra', 'topx', 'topy');
```

A.6 Método para la superposición de las topografías (la primera parte sería el Anexo A.5 pero no lo repetimos, pegamos a continuación del mismo).

```
% Lee las imágenes que conforman la medida
Iref = double(imread('PRR2_pmma_40x30F_LR_1.tif')); % Iluminación de referencia
Iab = double(imread('PRR2_pmma_40x30F_LV_1.tif')); % Iluminación de absorción
Ifonref = double(imread('PRR2_pmma_40x30F_fon_1.tif')); % Fondo para la ref
Ifonab = double(imread('PRR2_pmma_40x30F_fon_1.tif')); % Fondo para la ab

% Resto a las imágenes el fondo
ffm = 0.51; % Atención a este valor ad-hoc para linearizar la suma de valores
L+V=LV!!

irefa = Iref - Ifonref * ffm;
irefb = Iab - Ifonab * ffm;

ira = double(irefa(:, :, 1)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar
irb = double(irefb(:, :, 2)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar

% Toma de datos (imágenes) para la calibración. Imágenes SIN muestra
Irefis = double(imread('void_MVL50_mlab_30x3000_LR_2.tif')); % Referencia
Iabis = double(imread('void_MVL50_mlab_30x3000_LV_2.tif')); % Señal
Ifonisref = double(imread('prismaR_MVL50_mlab_40x3000_tapa.tif')); % Fondo
Ifonisab = double(imread('prismaR_MVL50_mlab_40x3000_tapa.tif')); % Fondo

ffr = 0.51; % Atención a este valor ad-hoc para linearizar la suma de valores
L+V=LV!!

irefis = Irefis - Ifonisref * ffr;
iabis = Iabis - Ifonisab * ffr;

isa = double(irefis(:, :, 1)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene
la información para procesar
isb = double(iabis(:, :, 2)) * 1; % Atención al canal (RGB) de dónde se obtiene la
información para procesar

cal = isa ./ isb; % Servirá para la CALIBRACION DE LUMINANCIAS Y RESPUESTAS CCD
(MODO BICROMATICO)

% Se definen las transmitancias u observables para poder calcular espesores.
Tref = abs(ira ./ isa);
Tab = abs(irb ./ isb);
Tc = abs((irb ./ ira) .* cal); % Imagen del ratio bicromático ya calibrado. Esta
es la variable a procesar (artículos)
```

```

% Filtrado espacial a N (N=1 no hay filtrado).
N = 3;
wt = fspecial('average', N);
Tf = imfilter(Tc, wt, 'Replicate', 'same');

% Procesado de la imagen para convertirla a ESPESORES o ALTURAS (variable a_t)
t0 = 1008 * 1.9; % (en micras) Valor nominal del líquido absorbente (=ts en
artículos
a_t = log(Tf) * t0;

% Filtro media movil
N = 3; % Número de vecinos
w = fspecial('average', N);
a_tf = imfilter(a_t, w, 'Replicate', 'same');

% Escalado espacial de la imagen 3D para traducir pixel a micras en el objeto
fespxamicra = 21000 / 1280; % Tamaño del campo objeto (en micras) entre número
de píxeles
M = a_tf ./ fespxamicra; % Cambio de escala-Z para pasar a unidades de pixel
figure;
imagesc(M);
axis equal tight;
colorbar;
xlabel('x (pixels)');
ylabel('y (pixels)');

% Visualización 3D de la topografía obtenida
a_tf = a_tf .* (1); % (el -1 sirve para invertir la imagen al correr una segunda
vez esta rutina)
figure;
latscale = fespxamicra / 1;
topx = 1280; % TOPE DE DATOS-pixeles en x
topy = 1024; % TOPE DE DATOS-pixeles en y
ejex = (1:topx) * latscale;
ejey = (1:topy) * latscale;
inix = 1;
iniy = 1;
finx = inix + 1269;
finy = iniy + 1023;
rx = inix:1:finx;
ry = iniy:1:finy;
hsurf = surf(ejex(rx), ejey(ry), a_tf(ry, rx), 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(4,39);
camlight left;

% Guardar la topografía en un archivo .mat

```

```
nombre_archivo = 'topografia_pmma.mat'; % Cambia el nombre del archivo según sea
necesario
save(nombre_archivo, 'a_tf', 'fespxamicra', 'topx', 'topy');

%%
% Cargar el archivo .mat de la topografía de silicona
data_sil = load('topografia_sil.mat');

% Verificar las variables cargadas
disp('Variables cargadas para silicona:');
disp(fieldnames(data_sil));

% Visualizar la topografía de silicona
a_tf_sil = data_sil.a_tf;
fespxamicra_sil = data_sil.fespxamicra;
topx_sil = data_sil.topx;
topy_sil = data_sil.topy;

% Visualización 3D de la topografía de silicona
figure;
ejex_sil = (1:topx_sil) * fespxamicra_sil;
eje_y_sil = (1:topy_sil) * fespxamicra_sil;
hsurf_sil = surf(ejex_sil, eje_y_sil, a_tf_sil, 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(4,39);
camlight left;
title('Topografía de Silicona');

% Cargar el archivo .mat de la topografía de PMMA
data_pmma = load('topografia_pmma.mat');

% Verificar las variables cargadas
disp('Variables cargadas para PMMA:');
disp(fieldnames(data_pmma));

% Visualizar la topografía de PMMA
a_tf_pmma = data_pmma.a_tf;
fespxamicra_pmma = data_pmma.fespxamicra;
topx_pmma = data_pmma.topx;
topy_pmma = data_pmma.topy;

% Visualización 3D de la topografía de PMMA
figure;
ejex_pmma = (1:topx_pmma) * fespxamicra_pmma;
eje_y_pmma = (1:topy_pmma) * fespxamicra_pmma;
```

```

hsurf_pmma = surf(ejex_pmma, ejey_pmma, a_tf_pmma, 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(4,39);
camlight left;
title('Topografía de PMMA');
%%
%% Parte 1: Visualización y Selección de Puntos

% Cargar el archivo .mat de la topografía de silicona
data_sil = load('topografia_sil.mat');

% Verificar las variables cargadas
disp('Variables cargadas para silicona:');
disp(fieldnames(data_sil));

% Visualizar la topografía de silicona
a_tf_sil = data_sil.a_tf;
fespxamicra_sil = data_sil.fespxamicra;
topx_sil = data_sil.topx;
topy_sil = data_sil.topy;

% Visualización 3D de la topografía de silicona
figure;
ejex_sil = (1:topx_sil) * fespxamicra_sil;
ejey_sil = (1:topy_sil) * fespxamicra_sil;
hsurf_sil = surf(ejex_sil, ejey_sil, a_tf_sil, 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(0, 90); % Cambiar la vista a superior
camlight left;
title('Topografía de Silicona - Seleccione 8 puntos');

% Seleccionar 8 puntos en la figura de silicona
[x_sil, y_sil, z_sil] = select_points(8);

% Guardar los puntos seleccionados para silicona
save('puntos_sil.mat', 'x_sil', 'y_sil', 'z_sil');

% Cargar el archivo .mat de la topografía de PMMA
data_pmma = load('topografia_pmma.mat');

```

```
% Verificar las variables cargadas
disp('Variables cargadas para PMMA:');
disp(fieldnames(data_pmma));

% Visualizar la topografía de PMMA
a_tf_pmma = data_pmma.a_tf;
fespxamicra_pmma = data_pmma.fespxamicra;
topx_pmma = data_pmma.topx;
topy_pmma = data_pmma.topy;

% Visualización 3D de la topografía de PMMA
figure;
ejex_pmma = (1:topx_pmma) * fespxamicra_pmma;
ejej_pmma = (1:topy_pmma) * fespxamicra_pmma;
hsurf_pmma = surf(ejex_pmma, ejej_pmma, a_tf_pmma, 'FaceColor', 'interp',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(0, 90); % Cambiar la vista a superior
camlight left;
title('Topografía de PMMA - Seleccione 8 puntos');

% Seleccionar 8 puntos en la figura de PMMA
[x_pmma, y_pmma, z_pmma] = select_points(8);

% Guardar los puntos seleccionados para PMMA
save('puntos_pmma.mat', 'x_pmma', 'y_pmma', 'z_pmma');

%% Parte 2: Superposición de las Topografías

% Cargar las topografías de silicona y PMMA
data_sil = load('topografia_sil.mat');
data_pmma = load('topografia_pmma.mat');

% Cargar los puntos seleccionados
puntos_sil = load('puntos_sil.mat');
puntos_pmma = load('puntos_pmma.mat');
x_sil = puntos_sil.x_sil;
y_sil = puntos_sil.y_sil;
z_sil = puntos_sil.z_sil;
x_pmma = puntos_pmma.x_pmma;
y_pmma = puntos_pmma.y_pmma;
z_pmma = puntos_pmma.z_pmma;

% Verificar el número de puntos seleccionados
assert(numel(x_sil) == numel(x_pmma), 'El número de puntos seleccionados debe ser el mismo para ambas topografías.');
```

```
% Realizar el análisis de Procrustes para alinear las topografías
[d, Z, transform] = procrustes([x_sil', y_sil', z_sil'], [x_pmma', y_pmma',
z_pmma']);

% Mostrar parámetros de transformación para depuración
disp('Parámetros de transformación de Procrustes:');
disp(transform);

% Aplicar la transformación a la topografía de PMMA
transformed_pmma = apply_transform(data_pmma.a_tf, transform);

% Verificar el rango de Z en la topografía transformada
z_pmma_min = min(transformed_pmma(:));
z_pmma_max = max(transformed_pmma(:));

disp('Rango Z de la topografía de PMMA después de la transformación:');
disp([z_pmma_min, z_pmma_max]);

% Verificar el valor mínimo de Z en la topografía de silicón
z_sil_min = min(data_sil.a_tf(:));

% Calcular el desplazamiento necesario para igualar el nivel Z
displacement = z_sil_min - z_pmma_min;

% Ajustar la topografía de PMMA para que comience en el mismo nivel de Z que la
topografía de silicón
transformed_pmma = transformed_pmma + displacement;

% Verificar el rango de Z después del ajuste
z_pmma_min_new = min(transformed_pmma(:));
z_pmma_max_new = max(transformed_pmma(:));

disp('Rango Z de la topografía de PMMA después del ajuste de desplazamiento:');
disp([z_pmma_min_new, z_pmma_max_new]);

% Definir la malla para la topografía de silicón
ejex_sil = (1:data_sil.topx) * data_sil.fespxamicra;
ejey_sil = (1:data_sil.topy) * data_sil.fespxamicra;

% Definir la malla para la topografía de PMMA
ejex_pmma = (1:data_pmma.topx) * data_pmma.fespxamicra;
ejey_pmma = (1:data_pmma.topy) * data_pmma.fespxamicra;

% Superponer las topografías con colores diferenciados
figure;
hold on;

% Topografía de silicón en azul
surf(ejex_sil, ejey_sil, data_sil.a_tf, 'FaceColor', 'blue', 'EdgeColor',
'none', 'FaceLighting', 'phong');

% Topografía de PMMA en rojo
hsurf_pmma = surf(ejex_pmma, ejey_pmma, transformed_pmma, 'FaceColor', 'red',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');
```

```
% Configuración de la gráfica
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(0, 90); % Cambiar la vista a superior
camlight left;
title('Superposición de Topografías de Silicona y PMMA');
hold off;
%% Parte 2.2: Gráfica de Alturas en una Fila Específica

% Cargar las topografías de silicona y PMMA
data_sil = load('topografia_sil.mat');
data_pmma = load('topografia_pmma.mat');

% Cargar los puntos seleccionados
puntos_sil = load('puntos_sil.mat');
puntos_pmma = load('puntos_pmma.mat');
x_sil = puntos_sil.x_sil;
y_sil = puntos_sil.y_sil;
z_sil = puntos_sil.z_sil;
x_pmma = puntos_pmma.x_pmma;
y_pmma = puntos_pmma.y_pmma;
z_pmma = puntos_pmma.z_pmma;

% Realizar el análisis de Procrustes para alinear las topografías
[d, Z, transform] = procrustes([x_sil', y_sil', z_sil'], [x_pmma', y_pmma',
z_pmma']);

% Aplicar la transformación a la topografía de PMMA
transformed_pmma = apply_transform(data_pmma.a_tf, transform);

% Calcular el desplazamiento necesario para igualar el nivel Z
z_sil_min = min(data_sil.a_tf(:));
z_pmma_min = min(transformed_pmma(:));
displacement = z_sil_min - z_pmma_min;

% Ajustar la topografía de PMMA para que comience en el mismo nivel de Z que la
topografía de silicona
transformed_pmma = transformed_pmma + displacement;

% Pedir al usuario que introduzca el valor en micras
valor_micras = input('Introduce el valor en micras para seleccionar la fila
correspondiente: ');

% Calcular el índice de la fila correspondiente
fila_seleccionada = round(valor_micras / data_sil.fespxamicra);

% Verificar que el índice esté dentro del rango válido
assert(fila_seleccionada >= 1 && fila_seleccionada <= data_sil.topy, 'Índice de
fila fuera de rango.');
```

```
% Extraer los datos de la fila seleccionada
fila_sil = data_sil.a_tf(fila_seleccionada, :);
fila_pmma = transformed_pmma(fila_seleccionada, :);

% Definir el eje X para la gráfica 2D
ejex = (1:data_sil.topx) * data_sil.fespxamicra;

% Generar la gráfica 2D
figure;
plot(ejex, fila_sil, 'b', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(ejex, fila_pmma, 'r', 'LineWidth', 2);
hold off;

% Configuración de la gráfica
set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
legend({'Silicona', 'PMMA'}, 'FontSize', 14);
title(['Comparación de Alturas en la Fila (' , num2str(valor_micras), ' \mum)']);
grid on;

%% Parte 3: Animación para elevar la topografía inferior y guardarla en video

% Crear la figura para la animación
figure;
hold on;

% Topografía de silicona en azul
hsurf_sil = surf(ejex_sil, ejey_sil, data_sil.a_tf, 'FaceColor', 'blue',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');

% Topografía de PMMA en rojo
hsurf_pmma = surf(ejex_pmma, ejey_pmma, transformed_pmma, 'FaceColor', 'red',
'EdgeColor', 'none', 'FaceLighting', 'phong');

set(gcf, 'Color', [1,1,1]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x (\mum)', 'FontSize', 14);
ylabel('y (\mum)', 'FontSize', 14);
zlabel('z (\mum)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'Box', 'on');
daspect([10 10 10]);
axis tight;
view(0, 0); % Cambiar la vista a superior
camlight left;
title('Animación de Superposición de Topografías');

% Configurar el objeto de video
video = VideoWriter('superposicion3danimacion', 'MPEG-4');
```

```
video.FrameRate = 5; % Fotogramas por segundo
open(video);

% Realizar la animación
frames = 30;
z_shift = max(max(transformed_pmma)) - min(min(data_sil.a_tf));

for k = 1:frames
    z_offset = (k/frames) * z_shift;
    hsurf_pmma.ZData = transformed_pmma - z_offset;
    drawnow;
    pause(0.1);

    % Capturar el fotograma y escribirlo en el video
    frame = getframe(gcf);
    writeVideo(video, frame);
end

hold off;
close(video);

disp('Animación guardada en superposicion3danimacion.mp4');

% Función para seleccionar puntos
function [x, y, z] = select_points(n)
    % Función para seleccionar n puntos en la figura actual
    [x, y, z] = deal(zeros(1, n));
    for i = 1:n
        disp(['Seleccione el punto ', num2str(i)]);
        dcm_obj = datacursormode(gcf);

set(dcm_obj, 'DisplayStyle', 'datatip', 'SnapToDataVertex', 'on', 'Enable', 'on');
        waitforbuttonpress;
        c_info = getCursorInfo(dcm_obj);
        pos = c_info.Position;
        x(i) = pos(1);
        y(i) = pos(2);
        z(i) = pos(3);
        % Marcar el punto seleccionado en la figura
        hold on;
        plot3(x(i), y(i), z(i), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
        text(x(i), y(i), z(i), num2str(i), 'Color', 'red', 'FontSize', 12,
'FontWeight', 'bold');
        hold off;
        disp(['Punto ', num2str(i), ': (' , num2str(x(i)), ', ', num2str(y(i)),
', ', num2str(z(i)), ')']);
    end
end

% Función para aplicar la transformación Procrustes a los datos
function transformed = apply_transform(data, transform)
    [m, n] = size(data);
    [X, Y] = meshgrid(1:n, 1:m);
    coords = [X(:), Y(:), data(:)];
```

```
    coords_transformed = (transform.b * coords * transform.T) +  
    repmat(transform.c(1,:), size(coords, 1), 1);  
    transformed = reshape(coords_transformed(:,3), m, n);  
end
```

8. Bibliografía

1. Apuntes y material docente del profesor Juan Carlos Martínez Antón de la asignatura de Métodos Ópticos de Medida del Máster en Tecnologías Ópticas y de la Imagen (UCM), 2024.
2. Juan Carlos Martínez Antón, "Three-dimensional profilometer based on optical absorption in fluids" N° patente ES2400436-B2 (concedida a 15-04-2014) (WO201301172A1) ESPAÑA, prioridad: 21-07-2011, Titularidad: U.C.M.
3. Martinez Anton J.C., Gomez Pedrero J.A., Fernandez J.A., Quiroga, J.A., "Optical method for the surface topographic characterization of Fresnel lenses", Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering vol. 8169, pages: 816910 (8 pp.), 2011, DOI: 10.1117/12.896952
4. Juan Carlos Martínez Anton, Jose Alonso, Jose Antonio Gómez Pedrero, Juan Antonio Quiroga, "Topographic optical profilometry by absorption in liquids" Optics Express 20(27) (2012), 28631-28640; DOI: 10.1364/OE.20.028631
5. Martinez Anton J.C., Plaza Ortega, J.M., Alonso, J., "3D-form metrology of arbitrary optical surfaces by absorption in fluids" Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering vol. 8884, pages: 888413 (10 pp.), 2013. DOI: 10.1117/12.2030508
6. Juan Carlos Martínez Anton, Jose Alonso, Jose Antonio Gómez Pedrero, "Topographic optical profilometry of steep slope micro-optical transparent surfaces", Optics Express 23(7) (2015), 9494–9507, DOI: 10.1364/OE.23.009494
7. Contrato art.83 UCM: 397-2017, "Desarrollo de herramientas de Ingeniería Óptica", VALEO ILUMINACIÓN ESPAÑA s.a.u., 01/07/2018 a 01/12/2021, Dtor: Daniel Vázquez Moliní
8. Contrato art.83 UCM: 250-2015, "Caracterización y parametrización de un sistema de fabricación de microestructuras en materiales plásticos mediante moldes grabados por láser", VALEO ILUMINACIÓN ESPAÑA s.a.u., 30/07/2015 a 31/07/2016, Dtor: Daniel Vázquez Moliní.
9. Redding, B., et al., "Low-loss high-speed speckle reduction using a colloidal dispersion", Applied Optics, 52(6), (2013), 1168-1172, DOI: 10.1364/AO.52.001168
10. Xia, Y., & Whitesides, G. M.; "Soft lithography", Angewandte Chemie International Edition, 37(5), (1998), 550-575.
11. Weitz, D. A., et al., "Diffusing-wave spectroscopy: The technique and some applications", Physica Scripta, 1993(T49B), (1993) 610-621. DOI: 10.1088/0031-8949/1993/T49B/040
12. Murphy, E. C., et al., "Tailoring properties and processing of Sylgard 184: Curing time, adhesion, and water affinity", Journal of Applied Polymer Science, 137(14), (2019). DOI: 10.1002/app.48530
13. Moučka, R., et al. (2021). Mechanical properties of bulk Sylgard 184 and its extension with silicone oil. Scientific Reports, 11(1), 19090.

14. Quake, S. R., & Scherer, A. (2000). From micro- to nanofabrication with soft materials. *Science*, 290(5496), 1536-1540.
<https://ucm.on.worldcat.org/oclc/9985225204>
15. Qin, D., Xia, Y., & Whitesides, G. M. (2010). Soft lithography for micro- and nanoscale patterning. *Nature Protocols*, 5(3), 491-502.
<https://dx.doi.org/10.1038/nprot.2009.234>
16. Wolfe, D. B., Love, J. C., & Whitesides, G. M. (Eds.). (2004). Nanostructures replicated by polymer molding. In *Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology* (pp. 11).
<https://gmwgroup.harvard.edu/files/gmwgroup/files/893.pdf>
17. Rogers, J. A., & Nuzzo, R. G. (2005). Recent progress in soft lithography. Retrieved from <https://ucm.on.worldcat.org/oclc/9985225204>
18. Brassard, D. M. (2011). *Silicone Elastomers Handbook*. McGraw-Hill